

УДК 008

О ПОТРЕБНОСТЯХ, ИНТЕРЕСАХ И МОТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

©*Петрова С. И.*, канд. культурологии, Академия маркетинга и социально-информационных технологий, г. Краснодар, Россия, *sofya8888@yandex.ru*

ABOUT THE NEEDS, INTERESTS AND MOTIVES OF HUMAN ACTIVITY

©*Petrova S.*, Academy of marketing and socially-information technologies, Krasnodar, Russia, *sofya8888@yandex.ru*

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятий «потребность», «интерес», «мотив» их толкованию и пониманию. Подчеркивается, что потребности, обладающие изначальным иницирующим качеством, являются основополагающим источником существования и функционирования интересов и мотивов деятельности.

Abstract. The article is devoted to the consideration of the concepts of “need”, “interest”, “motive” to their interpretation and understanding. It is emphasized that the needs with the initial initiating quality are the fundamental source of existence and functioning of interests and motives of activity.

Ключевые слова: потребность, интерес, мотив, человек, деятельность, мотивационные факторы.

Keywords: need, interest, motive, person, activity, motivational factors.

Для обозначения причин любых социальных действий используют такие понятия, как потребности, интереса и мотива деятельности. В этой связке «потребности — интересы — мотивы», лишь потребности обладают изначальным иницирующим качеством, являясь основополагающим источником существования и функционирования интересов и мотивов деятельности. «Никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе с тем ради какой-либо из своих потребностей» (1, с. 243).

Понятие «потребность» распространяется на мир органической и социальной жизни. Этим объясняется и многогранность его толкования и понимания. Атом «...лишен потребностей, он есть нечто самодовлеющее: мир вне его – абсолютная пустота, т. е. лишен всякого содержания, всякого смысла, — отмечал К. Маркс, — всякого значения именно потому, что атом обладает внутри самого себя всей полнотой существующего» (2). Отсутствие потребностей у атома объясняется достаточно просто — наличием у него условий собственного существования, своих энергетических источников. Особенностью же существования человека, как впрочем, и любого другого живущего существа, является его зависимость от потребностей, их удовлетворения. Однако для потребностей человека основополагающе то, что даже те потребности, которые связаны с его биологической жизнью, не тождественны сходным потребностям животных. Они способны значительно меняться, завися от условий существования человека. Потребности отображают объективные условия его существования и являются одной из форм связи с окружающей действительностью. Естественные потребности человека, в отличие от тех же потребностей

животных, детерминированные культурой, приобретают социальную характеристику: «Голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, — это иной голод, чем тот, при котором проглатывается сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов» (1, с. 301).

Потребности выступают и в качестве характеристики развитости культуры человека, влияют на уровень этого развития. Этот процесс взаимосвязан и взаимообусловлен. Развитие культуры включает в себя и развитие потребностей личности. По мнению ученых, так называемые базовые потребности человека, формируются, как правило, на этапе первичной социализации к 18-20 годам и остаются достаточно стабильными длительное время, претерпевая изменения лишь в периоды жизненного кризиса человека или трансформации социальной среды.

Подчеркивая обусловленность потребностей общественным развитием, К. Маркс писал: «Потребитель не более свободен, чем производитель... И те и другие определяются его общественным положением, которое зависит, в свою очередь, от организации общества в целом» (3). Будучи порождением объективных условий жизнедеятельности людей, потребности, тем не менее, являются и относительно самостоятельными, что проявляется в непосредственном опережении потребностями реальных условий их существования. Представляя, таким образом, цепь следующих друг за другом потребностей — потребности удовлетворяются и вновь возникают. Чем в более разнообразные связи и отношения ставится человек в процессе своей жизни, тем он имеет большее число потребностей, ибо «...действительное духовное богатство индивида всецело зависит от богатства его действительных отношений...» (1, с. 36).

Возникновение и развитие потребностей, есть неизбежный и закономерный исторический процесс, так как потребности развиваются «...вместе со средствами их удовлетворения и в непосредственной зависимости от развития этих последних» (4). Удовлетворение одних потребностей порождает стремление к удовлетворению других потребностей. Это стремление к новым потребностям положительно влияет на производство, заставляя его быть более динамичным и эффективным и, в конечном счете, на все общество в целом. Люди не только создают необходимые им предметы для удовлетворения своих текущих потребностей, из вещества и энергии окружающей их среды, но и производят средства для удовлетворения все более и более разнообразных потребностей в будущем.

В научной литературе категория «потребность» характеризуется по-разному, и объясняется это рядом причин. С одной стороны, многочисленные науки анализируют различные стороны потребностей, руководствуясь спецификой своего объекта исследования, с другой, каждая наука имеет множество школ, рассматривающих потребности со своих позиций. В целом, проблеме потребностей посвящено внушительное количество работ, большинство из которых, к сожалению, было проведено до середины 90-х годов XX столетия, что накладывает определенные трудности, в плане наличия современной литературы.

Среди имеющихся подходов к изучению потребностей можно выделить несколько. Одни авторы объясняют потребность через нужду, необходимость, то есть понимают ее как объективное явление, детерминирующее поведение человека, другие, подчеркивают субъективную сторону потребности, обуславливающей человеческую активность, третьи, исходят из характеристик человека, как биологического существа, четвертые подходят к потребностям, как выражению субъективно-объективного отношения человека к бытию [1–2].

Как следует из приведенных примеров, потребность сложное явление, что обуславливает интерес к ним со стороны разных наук. Категорию «потребность» можно назвать междисциплинарной, так как изучением потребностей занимаются не только философы, физиологи, психологи, но и социологи, экономисты, культурологи и многие

другие. Представители научного мира продолжают разработку категории «потребность», выявляя наиболее существенные ее стороны.

Каждая историческая обусловленная форма производственных отношений вызывает к жизни те или иные потребности, преломляющиеся через экономические и другие интересы, а также мотивы деятельности. В научной литературе нет единого толкования интереса и его взаимосвязи с потребностями. Как очень сложное и важное для личности образование, интерес имеет множество различных трактовок. Часть исследователей не делает различия между потребностями и интересами, другие, напротив, считают, что между ними существует значительная разница - интерес уже, нежели понятие потребность в силу того, что потребность является общей для двух форм материи (биологической и социальной). Многие исследователи, опираясь на известное высказывание Ф. Энгельса о том, что экономические отношения каждого общества проявляются, прежде всего, как интересы (5), истолковывают интерес как «объективное явление общественной жизни».

В отличие от подвижных и малоустойчивых интересов, потребности более устойчивы. Интересы всегда «...соответствуют определенным потребностям. Если потребность выражает объективную необходимость тех или иных действий, направленных на обеспечение существования субъекта, то интерес фиксирует те «меры», осуществление которых ведет к удовлетворению потребности и тем самым к реализации данной необходимости» [3]. Мы придерживаемся точки зрения, что «потребность обуславливает содержание и направленность интереса, выступая в качестве его исходного момента. Интересы как бы надстраиваются над потребностями, наполняя их конкретным социальным содержанием, и выступают необходимой ступенью для осознания потребностей. О потребностях мы часто судим по интересам» [4, с. 75].

Мотивы также не существуют без потребностей, они находятся в постоянном единстве, взаимосвязи и взаимообусловленности. Мотив это идеальный побудительный фактор деятельности, потребность же, материальный фактор деятельности, направленный на ее удовлетворение. В этой связи, если не различать потребности и мотивы, то любые исследования потребностей будут лишены объективности, так как известно, что потребление одного и того же продукта (например, в области культуры) способно удовлетворить обратно диаметрально противоположные потребности. Между потребностью и мотивом нет однозначного соответствия. «Потребности и мотивы всегда находятся в единстве. Если мы говорим о мотивах деятельности человека, то всегда предполагаем скрытую за ними определенную потребность» [4, с. 75].

В философии под мотивом зачастую понимают осознанное побуждение, обуславливающее удовлетворение конкретной потребности. Мотив же детерминируется потребностью и представляет ее отражение. Он является обоснованием и оправданием действия, и выполняет важную функцию в оценке поступков. «...мотивы — конкретные внутренние побудители к действию, непосредственно ситуационно определяющие поведение людей. Мотивы — отражение в сознании людей их объективных потребностей и интересов в достижении определенных благ и условий деятельности» [5].

Дж. О Шонесси под мотивом понимает «...то, что активизирует поведение либо поддерживает и направляет его, как только организм выведен из состояния покоя», или как «предрасположенность к достижению некоторых основных целей», а мотивацию — как «комплекс мотивов, определяющих расположенность или нерасположенность личности к тем или иным действиям, поступкам, оценкам» [6].

С изменением деятельности меняются и мотивы этой деятельности. В разное время ведущими могут быть разные мотивы. В специальной литературе это явление имеет название «дрейф мотивов». Он проявляется в изменении структуры мотивов: появлении новых мотивов и инволюции

старых мотивов, а также в изменении абсолютной и относительной «величины» отдельных мотивов. Иными словами, на разных этапах привлекательность деятельности и ее смысл будут определяться разными факторами. И здесь нужно сказать о таком понятии как «мотивировка». Под мотивировкой понимается объяснение личностью причин своих действий, указания на приемлемые для нее обстоятельства, побудившие к выбору конкретного действия (6).

Выделяют следующие группы мотивационных факторов: внешние, включающие внешние по отношению к субъекту обстоятельства, способные влиять на выбор деятельности: факторы давления и факторы инерции; внутренние, субъективно оцениваемые субъектом условия деятельности и возможности для достижения поставленной цели.

Если говорить о потребностях личности и их удовлетворении, то внутренняя группа мотивационных факторов, являются смыслообразующей и оказывает на ее деятельность большее влияние. В то же время, благодаря внешним мотивирующим факторам, зачастую происходит становления и развития потребностей личности.

Исходя из сказанного, мы руководствуемся, достаточно распространенной точкой зрения авторов (исходящих из связки: стимул-мотив-цель), согласно которой, человеческая мотивация включает следующие основные компоненты: стимул, как первичное отражение потребностей; мотивационная рефлексия, как ценностное осмысление стимулов; цель и программа деятельности.

То есть речь идет о механизме мотивации, предполагающем свою реализацию в деятельности личности, смысл которой - достижение поставленной цели.

Таким образом, потребности обладают изначальным иницирующим качеством, являясь основополагающим источником существования и функционирования интересов и мотивов деятельности. Отражаясь в сознании личности, потребности приводят к появлению внутренних побудителей деятельности, мотивам. Именно в них отражается желание человека удовлетворить свои потребности и интересы.

Источники:

- (1). Маркс К., Энгельс Ф. Святой Макс // Полн. Собр. соч. Т. 3. С. 103-452.
- (2). Маркс К., Энгельс Ф. Святое семейство или критика критической критики // Полн. собр. Соч. Т. 2. С. 143.
- (3). Маркс К., Энгельс Ф. Научное открытие // Полн. собр. Соч. Т. 4. С.71-127.
- (4). Маркс К., Энгельс Ф. Абсолютная и относительная прибавочная стоимость // Полн.собр. соч. Т. 23. С. 520.
- (5). Маркс К., Энгельс Ф. К жилищному вопросу // Полн. собр. соч. Т. 18. С. 271.
- (6). Краткий психологический словарь / Сост. Л. А. Карпенко; Под общ.ред, А. В. Петровского. М. 1985. С. 191.

Sources:

- (1). Marx K., Engels F. Saint Max // Poln. Coll. op. T. 3. P. 103-452.
- (2). Marx K., Engels F. The Holy Family or Criticism of Critical Criticism // Poln. collect. Op. T. 2. P. 143.
- (3). Marx K., Engels F. Scientific discovery // Poln. collect. Op. T. 4. P.71-127.
- (4). Marx K., Engels F. Absolute and relative surplus value // Poln. op. 23. 23. P. 520.
- (5). Marx K., Engels F. To the housing problem // Poln. collect. op. T. 18. P. 271.
- (6). Brief psychological dictionary / Comp. LA A. Karpenko; Under the general., A. V. Petrovsky. M. 1985. P. 191.

Список литературы:

1. Петров И. Ф. Взаимосвязь и взаимообусловленность потребностей личности // Вестник ИМСИТ. 2014. №1-2 (57-58). С. 11-20.
2. Петров И. Ф. Потребности и потребление в современном общественном развитии // Вестник ИМСИТ. 2013. №1-2 (53-54). С. 3-8.
3. Лавриненко В. Н. Проблема социальных интересов в ленинизме. М., 1978. С. 32.
4. Петров И. Ф. Дифференциация культурных потребностей личности: социологический подход. Кемерово, 2006. 152 с.
5. Социология, наука об обществе. Харьков, 1996. С. 369.
6. Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. М., 1979. С. 127.

References:

1. Petrov, I. F. (2014). Interrelation and interdependence of personal needs. *Vestnik IMSIT*, (1-2). 11-20.
2. Petrov, I. F. (2013). Needs and consumption in modern social development. *Vestnik IMSIT*, (1-2). 3-8.
3. Lavrinenko, V. N. (1978). The problem of social interests in Leninism. Moscow, 32.
4. Petrov, I. F. (2006). Differentiation of the cultural needs of the individual: the sociological approach. Kemerovo, 152.
5. Sociology, the science of society. (1996). Kharkov, 369.
6. Shaunessy, J. (1979). Principles of the organization of management of the firm. Moscow, 127.

*Работа поступила
в редакцию 13.07.2018 г.*

*Принята к публикации
17.07.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Петрова С. И. О потребностях, интересах и мотивах деятельности человека // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №8. С. 298-302. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/etrova-s-1> (дата обращения 15.08.2018).

Cite as (APA):

Petrova, S. (2018). About the needs, interests and motives of human activity. *Bulletin of Science and Practice*, 4(8), 298-302.